

DEL TABACO AL DESNUDO: LA INNOVADORA ESTRATEGIA DE VACCARO Y CÍA. EN LA TACNA DE 1900

FROM TOBACCO TO NUDITY: VACCARO Y CÍA.'S INNOVATIVE STRATEGY IN 1900s TACNA

Rafael Enrique Azócar Prado¹
Alonso Anibal Villanueva Quispe²

Resumen

Tres de los hermanos Vaccaro –Ernesto, Ovidio y Amelia– junto a su socio Guillermo Correa, fundaron en 1900 en la ciudad de Tacna (entonces parte de la República de Chile) la sociedad comercial Vaccaro y Cía., cuyo objeto principal fue la fabricación y comercialización de cigarrillos. Como estrategia comercial, la compañía Vaccaro, a través de su marca de cigarrillos “La Africana”, obsequió a sus clientes tarjetas de mujeres desnudas. No se conoce con exactitud el taller del fotógrafo francés del que provenían estas figuras, aunque se sospecha que podría tratarse de los estudios fotográficos de Félix Nadar, Jean Baptiste Igout o Félix Jacques Moulin. En el artículo también se destaca la tolerancia de las autoridades y la población de Tacna, Arica e Iquique hacia las imágenes explícitas de mujeres desnudas en fotografías en blanco y negro colocadas en el interior de las cajetillas de cigarrillos “La Africana”.

Palabras clave: Cigarrillos, publicidad, erotismo, tarjetas, fotografía.

Abstract

Three of the Vaccaro siblings—Ernesto, Ovidio, and Amelia—along with their partner Guillermo Correa, founded the commercial company Vaccaro y Cía. in 1900 in the city of Tacna (then part of the Republic of Chile). The company’s main focus was the manufacturing and marketing of cigarettes. As a commercial strategy, the Vaccaro company, through its cigarette brand “La Africana”, gave its customers cards featuring nude women. The exact French photography studio from which these images originated is unknown, although it is suspected that they could have come from the studios of Félix Nadar, Jean Baptiste Igout, or Félix Jacques Moulin. The article also highlights the tolerance shown by the authorities and the population of Tacna, Arica, and Iquique toward the explicit images of nude women in black-and-white photographs placed inside “La Africana” cigarette packs.

Keywords: Cigarettes, advertising, eroticism, cards, photography.

Recibido: 11 de marzo de 2025

Aceptado: 7 de junio de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Magister en administración de empresas por la Universidad Privada de Tacna y Doctor en salud pública por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8002-6531> Correo: azocarprado@hotmail.com

² Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2537-0644> Correo: avillanuevaq@unjbg.edu.pe

1. INTRODUCCIÓN

Se trata de una familia inmigrante de origen italiano que se asentó en Tacna a mediados del siglo XIX. Específicamente, se trata de los 4 hijos de Rosalía Vaccaro. No se conoce la identidad del esposo de Rosalía y padre de sus 4 hijos conocidos: Constantino, Amelia, Santiago Ovidio y Ernesto. Tanto en los registros de defunción, como en documentos notariales, comerciales, cartas, postales y de otro tipo, los 4 hermanos solo son nombrados con un apellido: Vaccaro. Planteamos como hipótesis que la madre pudo ser italiana y ello se deduce del contenido de una postal que le envió su nieto Constantino (hijo de Ernesto) desde Europa y en la cual le dice “querida nona”³. Ciertamente los 4 hermanos Vaccaro nacieron en Tacna y ello se desprende del semanario inglés *The South Pacific Mail*, fechado en 1924 en Valparaíso, en el cual se da a conocer una relación de empresas y empresarios chilenos. En este periódico se mencionó que los hermanos Vaccaro Bascón (Constantino, Carlos Humberto y Ernestina) eran propietarios de la azufrera “Aguas Calientes” y que eran “hijos de peruano” (se refiere a Ernesto, quien falleció en Tacna en 1913).

De Constantino, sabemos que falleció en Tacna en 1892 a los 26 años. Era comerciante. Murió soltero. Vivía en calle Alameda 84 (hoy Avenida Bolognesi)⁴. Su fallecimiento fue registrado por su cuñado Santiago Parodi (esposo de Amelia). Cuando Constantino murió, su hermano Ernesto se encontraba trabajando en minería en Oruro, de donde regresó a Tacna en 1892 ya casado con la boliviana María Bascón para hacerse cargo de los negocios familiares. La única hija de Rosalía Vaccaro fue Amelia, quien se casó con el italiano Ángel Santos Parodi (1845-1895). Otro hijo de Rosalía Vaccaro fue Santiago Ovidio, quien casó con Eloísa Palza Córdova y fueron padres de Roberto Santiago (1904), quien casó en 1953 en Trujillo con Ana Isabel Verdecchia Buisson. Respecto a Santiago Ovidio, un informe presentado al representante de Chile en la Comisión Plebiscitaria, sobre acusaciones y quejas peruanas y publicada en 1926, menciona lo siguiente: “Han sido expulsados o internados a Chile, después de serios maltratos, entre otros, los ciudadanos: Ovidio Vaccaro, Carlos García Dávila y Andrés Ravatta, no habiendo podido enviar al sur al conocido peruano Pedro Quina Castañón, por la gravedad de las heridas que le causaron sus asaltantes chilenos y que han exigido su permanencia en Tacna para atender su curación” (Gallardo y Maira, 1926, p. 20). Pedro Quina Castañón moriría unos meses después producto de dicha golpiza. Sin embargo, la respuesta del representante chileno ante estas quejas y acusaciones fue indignante: “Tenemos también los casos de Ovidio Vaccaro, Carlos García Dávila y Andrés Ravatta, deportados, y de Pedro Quina Castañón, asaltado. El último sufre de una enfermedad ocasionada por la embriaguez. Los otros fueron procesados y requeridos por la policía por varios delitos y son criminales escapados” (Gallardo y Maira, 1926, p. 23).

Otro hijo de Rosalía Vaccaro, quien sobresalió entre sus hermanos en actividades empresariales, fue Ernesto (fallecido en 1913); casado con la boliviana María Bascón (en ocasiones se escribe Vascón) y fueron padres de Constantino Ricardo (n:1893 y m:1979), Carlos Humberto (n:1897) y María Ernestina (n:1898). Ernesto tuvo como socios a sus hermanos Santiago Ovidio y Amelia, pero quien la representaba en esta compañía fue un yerno suyo de nacionalidad chilena (Miranda, 2018). Entre estos tres hermanos, Ernesto fue el jefe de los negocios familiares. Sobre el papel de Ernesto Vaccaro en las discusiones acerca del frustrado plebiscito, Miranda (2018), lo coloca en el grupo de agentes peruanizadores.

A continuación, se describen algunos datos de los tres hijos de Ernesto y María: Constantino Ricardo, se casó en 1951 con Olga Letelier Pérez en Tacna. Durante muchos años, Constantino fue agente de importaciones “La New York” (Díaz, 2017). También tuvo una casa de cambios y de créditos hipotecarios. A la muerte de su padre en 1913⁵, Constantino se convirtió en jefe de la casa comercial “Vaccaro hermanos”. Siendo un próspero empresario, en 1920 viajó a la ciudad de Moquegua en compañía del empresario chileno Filomeno Cerda, pero el diario *La Patria* (1920) solicitó la expulsión de ambos visitantes. El motivo: “el antipatriotismo” de Constantino Vaccaro y los “peligrosos antecedentes” de Filomeno Cerda⁶. El título de la publicación moqueguana fue

³ “Nona” es un término italiano que se usa para referirse a la abuela.

⁴ *El progresista* (Tacna) publicó el 10 de marzo de 1888 (p. 4) un aviso publicitario donde Constantino Vaccaro ofrecía sus servicios de cambio de moneda a través de la empresa “La New York Compañía de Seguros de Vida”, de la cual Constantino era su agente.

⁵ Ernesto Vaccaro falleció el 10 de junio de 1913, y el diario ariqueño-chileno *La Época* dijo de él: “El señor Vaccaro pertenecía a una familia bastante estimada y en el comercio gozó siempre de particular confianza y aprecio por la seriedad de sus actos y bondad de carácter” (12 de junio de 1913, p. 1). Agregaba este diario que, al momento de fallecer, sus tres hijos se encontraban en Europa.

⁶ En el informe del Miembro Representante de Chile, Agustín Edwards en que refuta los cargos hechos a Chile por el presidente de la Comisión Plebiscitaria, general Lassiter, se lee que: “(...) Alvaro Oliva, Jorge Silva, Estauo Vadulli, Filomeno Cerda y José Benedicto Mazuelos son criminales que han ejecutado actos de violencia e intimidación” (p. 23). En el mismo documento se lee que Filomeno Cerda presidía la Sociedad “Hijos de Tacna y Arica”, de Tacna y que esta

“Huéspedes odiosos” (16 de diciembre, 1920, p. 2). Al respecto, Gustavo Pinto (1910), senador por Tacna y comisionado peruano en Tacna y Arica, informaba desde Locumba el 26 de julio de 1910 que Constantino Vaccaro Bascón era socio del Club chileno en Tacna (Miranda, 2018, p. 177). Le sigue, Ernestina, quien estudió en un internado en Suiza y en el año 1924 se casó en Tacna con el militar chileno Agustín Moreno Ladrón de Guevara, quien llegó a ser comandante general del ejército en 1932. El tercer hijo de Ernesto y María fue Carlos Humberto, quien se casó con Alejandrina Chuquisuta. Ambos fueron padres de Rodolfo, Ernesto y Humberto. Éste último fue un afamado fotógrafo en Tacna. Inauguró su estudio fotográfico “Lux” en 1958, que estuvo ubicado inicialmente en la Av. Bolognesi N° 558. También fue corresponsal de *El Comercio*.

Llama la atención las diferentes adscripciones nacionales, peruana o chilena, que asumieron los integrantes de esta familia. Nótese que Ovidio Vaccaro fue deportado hacia Santiago por sus actividades properuanas; mientras que su sobrino Constantino, fue criticado por sus actividades antiperuanas y, para darle más complejidad a la identidad nacional de esta familia, Ernestina Vaccaro se casó con un alto oficial del ejército chileno en plena ocupación de Tacna, quien llegó a convertirse en comandante general del Ejército de Chile.

2. FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA VACCARO

Los hermanos Amelia y Ovidio y su socio Guillermo Correa (tacneño casado con chilena), fueron los fundadores en 1900 de una fábrica de cigarrillos. Al respecto, el 5 de junio de 1900 ante el notario Silvestre Cháves, se hicieron presentes don Ernesto Vaccaro, su hermana Amelia Vaccaro viuda de Parodi y Guillermo Correa, con la intención de formar una sociedad comercial que, entre otras cláusulas, decía lo siguiente: “doña Amelia Vaccaro viuda de Parodi, don Guillermo Correa y los señores Vaccaro hermanos (Ernesto y Ovidio) representados por don Ernesto Vaccaro, forman una sociedad comercial que girará bajo la razón social de Vaccaro y compañía”⁷. Luego se describe que esta compañía se dedicará a negociar con cigarros, instalando una fábrica en Tacna. En esta escritura pública también se dice que la compañía podrá negociar con otros artículos y tendrá su domicilio en la ciudad de Tacna. Sobre los aportes de los socios se dice que: “El aporte de los socios en la formación de esta compañía fue el siguiente: doña Amelia Vaccaro viuda de Parodi, aportó 150, don Guillermo Correa 270 y Vaccaro hermanos aportaron 200 libras esterlinas”.

3. LA FÁBRICA DE CIGARRILLOS “LA AFRICANA” Y OTROS NEGOCIOS DE LOS VACCARO

Además de ser propietarios de una mina azufrera en Aguas Calientes y socios en la explotación de otra mina ubicada en Paucarani, en sociedad con González Soffia (Soto, 2022), los hermanos Vaccaro también intervenían en créditos hipotecarios, casa de cambios, el Banco de Tacna, y comerciaban con harina de trigo, calzados, parafina, algodón, entre otros productos. Desde 1900, los hermanos Vaccaro y su socio Guillermo Correa, dirigieron la fábrica de cigarrillos “La Africana”. También vendían de las marcas “El Africana Pegado”, “La Habanera”, “La Favorita”, “High Life” y “Bolognesi”. La fábrica de cigarrillos estaba ubicada en calle Sucre 112, 114 y 116 y tenían una sucursal en Iquique (calle Manuel Rodríguez 71) y en Arica, en la calle 28 de julio, 164, siendo su representante la empresa “Antonio Torres & Cía.”. A la muerte de Ernesto Vaccaro, los negocios, incluidos la producción y venta de cigarrillos, fueron dirigidos por el mayor de sus hijos, Constantino. En un almanaque del año 1912, aparece un anuncio publicitario de la compañía Vaccaro, con dirección en la calle Sucre 116 (Silva, 1912).

4. LA INCURSIÓN EN EL MERCADO DE CIGARRILLOS EN TACNA, ARICA E IQUIQUE

Inicialmente, los cigarrillos “La Africana” estuvieron destinados al mercado tacno-ariqueño. Sin embargo, con el tiempo, la empresa tuvo que competir con decenas de otras marcas en un mercado dominado por miles de obreros que trabajaban en las pampas salitreras de Tarapacá. Entre las marcas de cigarrillos que se ofrecían en Chile, y muy probablemente en Tacna y Arica, se encontraban las siguientes: “América”, “Cairo”, “Henry Clay”, “Capitán Prat”, “Por la razón o por la fuerza”, “Bances”, “Allones”, “Bock”, “Castañedas”, “Yungay”, “Faro”, “La yapa”, “La colmena”, “La miel”, “Embajadores”, “La sureña”, “Mapocho”, “Kiss me”, “Pijecito”, “Placé”, “Partagas”, “Prosperidad”, “Guardiolas”, “El Pampino”, “El toro”, “Compadre”, “El futre”, “El Sol”, “Cóndor”,

organización no se dedicaba a la propaganda, sino que estaba destinada a “aterrorizar y perseguir a peruanos” (p. 24). (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1926).

⁷ Archivo Regional de Tacna (ART). Notario Silvestre Cháves, 1900. Fol. 779v- 802r.

“Colon”, “Soletero”, “Tony”, “Taxi”, “43”, “Yolanda”, “Sin nombre”, “Marca chancho”, “Casino”, “Cid”, “Bristol”, “La belleza”, “Apolo”, “Macedonia”, “Rhodian”, “Pearl”, entre otras⁸.

5. SOBRE LAS CAJETILLAS O ENVOLTURAS

En Tacna existieron otras fábricas de cigarrillos durante la época del cautiverio⁹, pero la estrategia de cigarrillos “La Africana” destacó por ser bastante original en el diseño de las envolturas y las estrategias de marketing para incrementar su demanda. Respecto a las cajetillas, se conocen hasta 7 diseños distintos de las cajetillas “La Africana”. Las medidas de las cajetillas eran variadas: 16.5 x 10.5 cm, 17.5 x 10.5 y 18.5 x 10.5. En todas las cajetillas de “La Africana” se puede leer “Trigo” y “Especiales”. En algunos de los diseños más conocidos de las cajetillas de “La Africana”, se puede observar lo siguiente: En uno de sus diseños de cajetillas, aparece una mujer representando al Perú en un lado, con la leyenda “Tacna” y el escudo peruano, mientras que en el otro lado aparece una mujer representando a Chile junto al escudo chileno. En otro diseño, se muestra una mujer peruana con la bandera y el escudo del Perú, y en el lado opuesto, una mujer que representa a la República de Chile, con un ferrocarril y un ancla de barco en el fondo. En este diseño, en el lado de la mujer peruana se lee “Tacna”, y en el lado de la mujer chilena, “Medalla de plata”. En otros diseños de cajetilla, se observa que en ambos lados de la cajetilla se presenta imágenes de mujeres que representan a la República de Chile, con el escudo y la bandera chilena. Se desconoce el año exacto en que se imprimió esta envoltura. Es importante mencionar que no todas las cajetillas de “La Africana” eran policromas. En algunos casos, se conocen cajetillas bicromas, es decir, de dos colores: verde y blanco, marrón y blanco, blanco y azul o blanco y rojo.

Figuras 1 y 2. Envolturas de papel de cigarrillos “La Africana”.

Fuente: Colección privada de Alonso Anibal Villanueva Quispe.

⁸ Buena parte de esta lista de marcas fue tomada de Torres y Exss (2015) y Riveros (2023).

⁹ Por ejemplo, cigarrillos “La tacneña” de Samuel M. Soto; fábrica de cigarrillos “Arica: 7 de junio de 1880” (se desconoce el nombre de su propietario) y la fábrica de cigarrillos “Las Coronas” de W. Hahn & Cía. Estos últimos producían cigarrillos con la marca “La Corona Africana” (trigo, especiales y elegantes). Dicha marca también obsequió tarjetas de mujeres desnudas a sus clientes como parte de su *marketing*, por lo que Vaccaro y Cía. no habrían sido los únicos publicistas de cuerpos desnudos de la época.

Figuras 3 y 4. Envolturas de papel de los cigarrillos “La Africana”.

Fuente: Colección privada de Alonso Anibal Villanueva Quispe.

Figura 5. Envoltura de papel. Cigarrillos “La Africana”.

Fuente: Torres y Exss (2015)

6. ESTRATEGIAS DE MARKETING

Otra estrategia de la fábrica de cigarrillos “La Africana” fueron los sorteos realizados cada 18 de septiembre, fecha del aniversario de la República de Chile. Estos sorteos ofrecían premios en efectivo, como los 5000 pesos chilenos que se sortearon en 1907, 1908 y 1909 o los 6000 pesos que se sortearon el 1911. Sin embargo, se desconoce si estos sorteos se llevaron a cabo de manera continua desde 1900, año de inauguración de la fábrica, hasta el último año de su funcionamiento. Aunque no se tiene certeza de ello, conservamos algunos boletos de estos sorteos de los años 1907, 1908 y 1909¹⁰. Además, se sabe que los cigarrillos “La Africana” se exportaban o trasladaban a Iquique para su venta. Esta información se confirma gracias a un boleto de rifa de 1905, en el que se indica que el sorteo se realizaría en la casa número 71, ubicada en la calle Manuel Rodríguez de Iquique.

Figuras 6, 7 y 8. Boleto de rifa o lotería que organizaba la empresa Vaccaro y Cía. en 1907, 1908 y 1911

Fuente: Colección privada de Alonso Anibal Villanueva Quispe.

Figura 9. Boleto de rifa o lotería organizada por la empresa Vaccaro y Cía. en 1909.

Fuente: Colección privada de Rafael Enrique Azócar Prado.

¹⁰ Sortear dinero entre los clientes u obsequiar algún regalo por la compra de cigarrillos no era exclusivo de “La Africana”. Conocemos otras marcas de cigarrillos vendidos en Tacna y Arica que también lo hacían; como por ejemplo “Cigarrillos Chancho”, La Lu-Lu”, “Cairo”, “Las Coronas”.

7. LA ESTRATEGIA DE ENTREGA DE BILLETES DE 1 Y 2 PESOS

No sabemos si la estrategia de incluir los sorteos de rifa de cantidades significativa de pesos chilenos a los clientes de cigarrillos “La Africana” culminó en 1914; también desconocemos si la estrategia de marketing que consistía en incluir figuritas de mujeres desnudas concluyó el mismo año. Esto lo señalamos porque para ese año la empresa de cigarrillos “La Africana” desarrolló una estrategia interesante consistente en colocar al interior de la cajetilla de cigarrillos billetes de 1 y 2 pesos y además boletos para el sorteo de relojes de bolsillo. En Arica los relojes podían observarse en las vitrinas de la casa Manuel Yanulaque (Soto, 2022).

8. OTRAS ESTRATEGIAS: TARJETAS Y LIBRITOS DE CUENTOS

En el competitivo mercado de consumo de cigarrillos, algunas empresas, incluida Vaccaro y Cía., implementaron diversas estrategias de marketing para atraer a sus clientes. Una de ellas consistía en obsequiar tarjetas en las que aparecían mujeres jóvenes vestidas con elegancia, soldados de diversos países, entre otras.

Figuras 10, 11 y 12. Figuras en tarjeta al interior de cigarrillos: “El Perú” (Roldán y Cía.); “La Lealtad” (Wagemann y Mesina) y “La Africana” (Vaccaro y Cía.)

Fuente: Colección privada de los autores.

Otra estrategia utilizada por “La Africana” fue la inclusión de pequeños libritos de cuentos dentro de las cajetillas. Entre los títulos de estos cuentos se encuentran los siguientes: “Los enemigos del alma”, “Huelga femenina”, “Conseguir el objeto”, “Castigo merecido”, “Premio equivocado”, “Los pantalones de Anita”, “Lo más malo”, “Jugar al escondite”, “Por el Atajo”, “Caminito del Cielo”, “Tonterías”, “Una plancha (policiaica)”, “Blanca la huerfanita”, “El hijo pródigo”, “La palabra de Dios” y “Picantico pero bueno”, entre otros. En el reverso de estos libritos se podía leer: “La Africana”, Fábrica de Cigarrillos de Vaccaro y Cía. Tacna. Los libritos fueron impresos en España.

Figuras 13-17. Libritos de cuentos.

Fuente: Colección privada de Alonso Anibal Villanueva Quispe.

9. LA INTRODUCCIÓN DE DESNUDO FEMENINO EN LAS EMPRESAS TABAQUERAS

Además de las cuatro estrategias de marketing mencionadas –las rifas anuales, sorteo de relojes, los billetes de 1 o 2 pesos en billetes y los libritos de cuentos que acompañaban las cajetillas de cigarrillos, especialmente las de “La Africana”–, la táctica que más destaca por su audacia y carácter transgresor para la época, fue la de incluir fotografías de desnudos femeninos en las cajetillas. Cabe señalar que la incorporación de desnudos femeninos en el negocio de los cigarrillos no fue una innovación de Vaccaro y Cía. De hecho, ya en 1871, los cigarrillos estadounidenses de la marca “Pearl”, habían utilizado en el envoltorio de sus productos una reproducción de la famosa pintura de Sandro Botticelli “El nacimiento de Venus”. Se afirma que este diseño tuvo un gran éxito en su momento y podría considerarse como el punto de partida de la publicidad sexista (Gobierno de España Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, s.f., p. 101).

10. PIONEROS DEL SEXISMO EN LA PUBLICIDAD

Uno de los más exitosos casos de sexismo temprano en la publicidad se registró en 1885, cuando la empresa tabacalera estadounidense de James Buchanan Duke comenzó a incluir en las cajetillas de tabaco tarjetas con fotografías de mujeres, en su mayoría artistas, en poses que se consideraban provocativas e incluso lascivas. Esta estrategia, diseñada para impulsar las ventas, resultó tan efectiva que la marca se convirtió en la más vendida hacia 1890. Este hecho representa un precedente temprano del uso de la imagen femenina como recurso publicitario (Gobierno de España Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, s.f., p. 24).

11. PROCEDENCIA DE LAS TARJETAS DE MUJERES DESNUDAS

No se conoce con exactitud la procedencia geográfica de las mujeres que aparecen en las tarjetas de cigarrillos “La Africana”. Sin embargo, es probable que la empresa haya adquirido los derechos de las fotografías de personajes femeninos anónimos tomadas por el fotógrafo francés Jean Baptiste Igout (1837-1881) en París. Sobre Igout, podemos destacar que publicó álbumes de desnudos artísticos y fue una figura importante del movimiento pictorialista. Su estilo se caracterizaba por composiciones suaves y un enfoque en la sexualidad natural del cuerpo femenino. Su trabajo contribuyó a legitimar el desnudo fotográfico como una forma de arte en una época en la que este género era considerado controvertido. Sin embargo, es probable que la procedencia de las tarjetas de desnudo femeninos que se incluyó en las cajetillas de cigarrillos “La Africana” haya procedido de otros fotógrafos franceses. Uno de ellos pudo ser Félix Jacques Moulin (1802-1875), considerado el pionero de la fotografía de desnudos femeninos, quien se estableció en París y abrió el camino para otros fotógrafos con intereses similares (Kopac, 2006). Otro famoso fotógrafo de la época fue Félix Nadar (1820-1910), quien fue fotógrafo más por pasión que por una actividad económica. Nadar fue fiel al realismo absoluto, intentaba que sus modelos posasen relajados, sin decorados y las imágenes no eran retocadas ni coloreadas (Coronado, 1998).

12. LAS TARJETAS DE MUJERES DESNUDAS DE CIGARRILLOS “LA AFRICANA”

Las cajetillas de cigarrillos “La Africana” incluían tarjetas con desnudos femeninos. Aunque se desconoce la cantidad total de modelos participantes, los autores de este artículo poseen 39 figuras distintas, lo que probablemente representa la colección completa¹¹. Un coleccionista mencionó en un foro sobre historia de cigarrillos que él tenía 40 de estas tarjetas, lo que sugiere que podría haber una figura adicional¹².

Las tarjetas tienen las siguientes dimensiones: 5,5 cm de largo por 3,4 cm de ancho. En el reverso de cada tarjeta se lee: “La Africana”, fábrica de cigarrillos de Vaccaro y Cía., y más abajo, “Tacna”. Todas las mujeres de las tarjetas aparecen totalmente desnudas. De las 39 figuras, 30 tarjetas muestran a una sola modelo; 7 tarjetas presentan a dos modelos juntas y 2 tarjetas incluyen a tres modelos juntas.

Todas las fotografías son en blanco y negro. La mayoría de las modelos son caucásicas, aunque aparentemente una de ellas es morena con cabello rizado. No se observan rasgos orientales o asiáticos en ninguna de las figuras. Se desconoce el estudio fotográfico del cual proceden las imágenes, pero es muy probable que fueran tomadas en el estudio de Félix Nadar. Tampoco se sabe con certeza dónde se imprimieron las tarjetas. Podría haber sido en París, alguna ciudad de Italia o Valparaíso. En esta última ciudad existían excelentes litografías en esa época.

Se desconoce el año exacto en que comenzó y finalizó esta estrategia de marketing. Sin embargo, es seguro que la empresa de cigarrillos “La Africana” empleara diversas estrategias comerciales al mismo tiempo, probablemente segmentadas según el nicho de mercado. Se cree que las tarjetas con desnudos femeninos estaban dirigidas principalmente al mercado obrero de Iquique. No obstante, en una conversación con el ya fallecido actor de teatro y periodista tacneño, Pepe Giglio en el año 2014, éste recordó haber visto una de estas tarjetas en el escritorio de su padre durante su infancia, lo que sugiere que también circularon en Tacna. Por otra parte, la empresa de cigarrillos “Las Coronas” de W. Hahn & Cía., con sede en Tacna producían cigarrillos con la marca “La Corona Africana” (trigo, especiales y elegantes) y también obsequiaron tarjetas de mujeres desnudas a sus clientes como parte de su *marketing*, por lo que Vaccaro y Cía. no habría sido la única empresa en utilizar cuerpos desnudos femeninos. Sin embargo, no se sabe si estas tarjetas se distribuyeron en Tacna o fueron destinadas a su clientela chilena.

¹¹ Nota del Director de *Socializar Conocimientos*: al momento de cerrar la edición de la revista, los autores encontraron la figura 40, la que es compartida al final del artículo.

¹² Ver <https://ashermorris.wordpress.com/2010/02/08/la-africana/>

A nivel nacional, se sabe que la marca de cigarrillos “Roldán” de Lima también utilizó la estrategia de obsequiar a sus clientes tarjetas de mujeres desnudas; además de otras tarjetas con imágenes de personajes políticos, escudos, banderas de diversos países, animales y plantas.

No se han encontrado críticas en la prensa tacneña o chilena de la época respecto al uso de esta estrategia de *marketing* por parte de la compañía “La Africana”. Esto sugiere un alto grado de tolerancia por parte de la sociedad tacneña y las autoridades chilenas de la época. Esta tolerancia podría enmarcarse en un contexto de flexibilidad hacia las innovaciones modernas y las expresiones artísticas que llegaban a Tacna. Es muy probable que la llegada a Tacna de numerosas compañías de teatro extranjeras desde mediados del siglo XIX, pudo influir en el desarrollo de una actitud más abierta hacia el arte y hacia expresiones culturales modernas venidas de Europa que en otras ciudades del Perú habrían sido consideradas lascivas, transgresoras o prohibidas.

Figuras 18-56. Tarjetas de mujeres desnudas en los cigarrillos “La Africana”.

Fuente: colección privada de los autores.

13. CONCLUSIONES

Ernesto Vaccaro, sus hermanos Ovidio y Amelia, y Guillermo Correa fundaron en Tacna en 1900 una compañía para fabricar y comercializar cigarrillos. Crearon cuatro marcas de cigarrillos, entre las cuales “La Africana” fue la más famosa, porque como estrategia de *marketing* obsequiaron a sus clientes tarjetas con fotografías de mujeres desnudas importadas de Francia. La compañía Vaccaro introdujo otras estrategias que incluyeron sorteos de dinero en efectivo, rifas, obsequio de pequeños libritos de cuentos y sorteo de relojes de bolsillo entre otros; pero la estrategia que más destacada en este artículo –por lo novedoso y transgresor para la época– fue la utilización de tarjetas impresas que mostraban cuerpos desnudos de mujeres. Se conoce la existencia de hasta 40 diseños diferentes de estas. Las cajetillas de cigarrillos “La Africana” se distinguieron por incluir tarjetas coleccionables con fotografías de mujeres completamente desnudas. Se observa una predominancia de mujeres fotografiadas pertenecientes a la raza caucásica y las composiciones varían entre una a tres mujeres desnudas por tarjeta, todas en blanco y negro y de dimensiones uniformes. Aunque se desconoce el país de origen de estas mujeres que aparecen desnudas en las tarjetas, es muy probable que estas imágenes hayan provenido del estudio del fotógrafo francés Félix Nadar y que las tarjetas se imprimieran en París, Italia o Valparaíso.

Se destaca también la diversidad de actividades comerciales de la compañía Vaccaro, las que continuaron después de la muerte de Ernesto Vaccaro, uno de los principales socios de esta compañía, con el liderazgo de su hijo Constantino, durante el “cautiverio” de Tacna, cuando se produjeron relaciones complejas, tanto en el ámbito

político, comercial, incluso social entre los empresarios y ciudadanos peruanos y chilenos. Se conservan algunas envolturas de esta marca de cigarrillos y se destaca que en el diseño los propietarios de esa compañía incluían en un lado de la cajetilla a una mujer que representaba la República del Perú, vestida con los colores patrios y en el otro lado de la cajetilla, figuraba una mujer representando a República de Chile con un escudo chileno y vestida también con los colores de la bandera chilena. Es probable que este diseño obedeciera a que la compañía buscaba satisfacer con símbolos cívicos tanto a clientes peruanos como a chilenos en esta parte sur del Perú. Se conoce también que la fábrica de cigarrillos “La Africana” comercializaba sus cigarrillos en Tacna, Arica e Iquique (en las ciudades de Arica e Iquique contaban con un representante comercial). No se conoce la reacción de las autoridades civiles, eclesiásticas, políticas de la República de Chile y de la población tacneña y chilena de Tacna, respecto de una marca de cigarrillos que obsequiaba a sus clientes figuras de mujeres desnudas; tampoco conocemos por cuántos años la compañía Vaccaro empleó esta estrategia y tampoco se conoce el año de finalización de la fabricación y comercialización de cigarrillos “La Africana”.

14. BIBLIOGRAFÍA

- Archivo Regional de Tacna. ART. Notario Silvestre Cháves 1900. Fol. 779v- 802r.
- Aviso publicitario de Constantino Vaccaro. (1888, marzo 10). *El progresista*. Tacna.
- Coronado, D. (1998). Fotografía e impresionismo: De Nadar a Manet y Toulouse-Lautrec. Laboratorio de Arte. *Revista del Departamento de Historia del Arte. Publicaciones de la Universidad de Sevilla*, 11, 301-317. <https://revistascientificas.us.es/index.php/LAB-ARTE/article/view/19116>
- Díaz, A. (2017). *Ser inmigrante entre el Sama y el Loa (1880 y 1970). Integración económica y social en un espacio de la frontera*. Arica: Ediciones de la Universidad de Tarapacá.
- Gallardo, G. y Maira, M. (1926). *Informe presentado al representante de Chile en la comisión plebiscitaria, Sr. Don Agustín Edwards sobre acusaciones y quejas peruanas*. Santiago: Dirección General de Talleres Fiscales de Prisiones
- Huéspedes odiosos. (1920, diciembre 16). *La Patria*. Tacna libre (Locumba).
- Kopac, R. (2006). Una vez más sobre el erotismo literario: deseo y aversión, la vida hasta la muerte. *Kulturmi Magazin*. <https://www.magazinuni.cz/literatura/eseje-literatura/jeste-jednou-k-literarnimu-erotismu-touha-a-odpor-zivot-az-k-smrti/>
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (1926). *Documentos oficiales: sobre el cumplimiento del laudo arbitral en la cuestión de Tacna y Arica*. Santiago: Dirección general de talleres fiscales de prisiones. Sección imprenta.
- Miranda, G. (2018). *La redención prometida: Consecuencias de las estrategias de los irredentos y el Estado peruano contra la «chilenización» de Arica (1880-1920)*. Tesis de Licenciatura en Historia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/9663>
- Pinto, G. (1910). *Oficio de Gustavo Pinto, comisionado peruano en Tacna y Arica, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú*. Locumba, 26 de julio de 1910. RR.EE. AHL, LCHP 1-7, caja 227.
- Riveros, R. (2023). *Catálogo de cajetillas de cigarrillos de la república de Chile y su cultura en la sociedad*. Tomo I. Arica: sin editor.
- Silva, D. (1912). *Guía Administrativa, Industrial y Comercial de las provincias de Tacna, Tarapacá y Antofagasta (Ilustrada) Precedida de un Almanaque para el año 1912*. Citado de: *La colonia Italiana en Tacna (1850-1918)*. <https://www.italianosenchile.cl/tacna.html>
- Sociales. Fallecimiento en Tacna. (1913, junio 12). *La Época*. Arica.
- Soto, J. (2022). *El conflicto entre Chile, Perú y Bolivia por Tacna y Arica (1879 -1929): Una propuesta interdisciplinaria, local y global*. Tesis doctoral de Historia. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. <https://ddd.uab.cat/record/265953>
- The South Pacific Mail*. (1924). *La administración chilena en Tacna y Arica: Actual situación de la provincia. Resumen del progreso alcanzado*. Valparaíso: The South Pacific Mail.
- Torres, M. y Exss, K. (2015). *Transformación gráfica de las cajetillas de cigarro (proyecto de taller)*. Valparaíso: Pontificia Universidad de Valparaíso. https://wiki.ead.pucv.cl/Transformaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica_de_las_cajetillas_de_cigarro.

Figura 57. Reverso de la cajetilla donde aparecieron las mujeres desnudas.

Fuente: colección privada de los autores.

Figura 58. Tarjeta de mujer desnuda en los cigarrillos “La Africana”.

Fuente: colección privada de los autores.